

Les réactions des enfants à l'égard des éléments visuels du packaging

Children's reactions to visual elements of packaging

Khaoula Ouni Ghobtane, (Docteure en Marketing)
Laboratoire Entreprise & Recherche Marketing (ERMA)
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis El Manar, FSEGT

Adresse de correspondance :

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de
Tunis.
Université de Tunis, El Manar
Tunisie
2482092
Tél : (+216) 71870277.
Kouni84@gmail.com

Déclaration de divulgation :

L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts :

L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Citer cet article

Ouni Ghobtane, K. (2021). Les réactions des enfants à l'égard des éléments visuels du packaging. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 2(2), 76-92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4641466>

DOI: 10.5281/zenodo.4641466
Received: 04 January 2021

Published online: March 30, 2021

Copyright © 2021 – IJAFAME

Les réactions des enfants à l'égard des éléments visuels du packaging

Résumé

L'enfant, jamais aussi "roi" qu'aujourd'hui, constitue actuellement une cible marketing très intéressante pour les entreprises. Pour capter cette cible spécifique, les marketeurs jouent souvent sur l'habillage graphique des packagings de leurs produits. Dans cet article, nous tentons de révéler l'impact des caractéristiques extrinsèques du packaging, à savoir la couleur et le personnage emblématique sur les réponses affectives, attitudinales et comportementales de l'enfant. Pour ce faire, 280 enfants âgés de 8 à 12 ans, ont été sollicités pour participer à une enquête par questionnaire dans le cadre d'une expérimentation. Les résultats obtenus montrent qu'un packaging coloré en rouge induit une activation émotionnelle plus intense qu'un packaging coloré en bleu et que l'enrichissement du packaging par un personnage emblématique génère un niveau d'activation émotionnelle chez l'enfant supérieur à celui induit par un packaging classique. Notre étude prouve aussi qu'en stimulant l'émotion de plaisir chez l'enfant à travers l'emploi des personnages emblématiques et des couleurs froides (le bleu) nous pouvons générer une attitude favorable envers le packaging qui peut se traduire par une intention d'achat de produit. L'intérêt théorique de notre recherche est d'enrichir la littérature sur l'influence des éléments visuels du packaging, à savoir la couleur et le personnage emblématique, sur les réponses des jeunes consommateurs. Sur le plan managérial, le présent article pourrait aider les marketeurs et les concepteurs de packaging, qui ciblent la population enfantine, dans leurs choix chromatiques et esthétiques.

Mots clés : Enfant, Eléments Visuels Du Packaging, Emotion, Attitude, Intention D'achat

Classification JEL:M 31

Type de l'article : Recherche appliquée.

Abstract:

The child, never as well "king" as today, constitutes currently a very interesting marketing target for companies. To capture this specific target, marketers often play on the graphic dressing of the packaging of their products. In this article, we try to reveal the impact of the extrinsic characteristics of the packaging, specifically the color and the emblematic character on the emotional, attitudinal and behavioral responses of the child. To do this, 280 children aged 8 to 12 years were asked to participate in a questionnaire survey as part of an experiment. The results obtained show that a packaging colored in red induces a more intense emotional activation than a packaging colored in blue and that the enrichment of the packaging by an emblematic character generates a level of emotional activation in the child higher than that induced by a classic packaging. Our study also proves that by stimulating the emotion of pleasure in children through the use of emblematic characters and cold colors (blue) we can generate a favorable attitude towards the packaging which can result in an intention to purchase a product. The theoretical interest of our research is to enrich the literature on the influence of visual elements of packaging, specifically the color and the emblematic character, on the responses of young consumers. On a managerial level, this article could help marketers and packaging designers, who target the child population, in their chromatic and aesthetic choices.

Key words: Children, Visual Elements Of Packaging, Emotion, Attitude, Purchase Intent

JEL Classification: M 31

Paper type: Empirical research

1. Introduction

Ces dernières décennies ont été marquées par un bouleversement des systèmes classiques de vente et des modes de consommation. Actuellement, la majorité des produits sont vendues en libre service que ce soit hors ligne ou en ligne. Désormais, le produit doit parler de lui-même car le rôle du vendeur devient de plus en plus secondaire.

Le packaging, première représentation de l'offre, joue ainsi un rôle clé dans cette communication non verbale entre le produit et le client. Il s'avère comme une sorte de « vendeur muet » qui agit bien souvent comme déclencheur de décision d'achat (Heilbrunn et Barré, 2012). Selon Ford et al. (2011), le packaging est un véritable outil de promotion et de valorisation de produit. Urvoy et Sanchez (2007, p.71), de leur part, définissent un bon emballage comme « *un média à lui tout seul* ».

Le packaging n'est plus alors cet accessoire auquel on accorde peu d'importance, au contraire, il est considéré dorénavant comme une arme marketing extrêmement redoutable surtout lorsque l'on cible le marché enfantin (Gollety, Guichard et Cavassilas, 2009 ; Hota et Charry, 2014 ; Bezaz, 2014).

Le packaging est "*un catalyseur de la prescription infantine*" (Hémar-Nicolas, 2011, p.25), c'est un élément fort d'aide à la prise de décision pour les enfants (Hota et Charry, 2014), un moyen de capter rapidement l'attention de l'enfant (Teller et Bornstein, 1987), un repère incontournable et un vecteur essentiel de reconnaissance visuelle du produit dans les lieux de vente (Bree, 1993). Celle-ci est possible grâce aux différents éléments visuels du packaging que sont, à titre d'exemple, les couleurs, la forme, le graphisme, les matériaux... Selon Silayoi et Speece (2004), les éléments visuels constitutifs du packaging suscitent davantage des réponses affectives tandis que les éléments verbaux génèrent des réponses cognitives.

Cet article a pour objectif d'étudier l'effet des caractéristiques extrinsèques du packaging, à savoir la teinte de couleur et la présence du personnage emblématique sur les réactions émotionnelles, attitudeles et comportementales de l'enfant.

Autrement dit, nous essaierons de répondre à la problématique suivante : Dans quelle mesure la teinte de couleur du packaging et la présence du personnage emblématique influencent-elles les réactions de l'enfant-consommateur ?

Notre recherche présente ainsi un double intérêt : D'une part, elle contribue à une meilleure compréhension de l'univers de consommation infantine en matière de réponses affectives, attitudeles et comportementales à l'égard des stimuli visuels du packaging, à savoir la couleur et la présence du personnage emblématique. D'autre part, elle aide les créateurs de packaging, qui s'adressent aux jeunes consommateurs, dans leurs choix esthétiques et chromatiques.

Dans ce qui suit, nous développons le cadre théorique de notre recherche. Ensuite, nous présentons les hypothèses et le modèle conceptuel correspondant. Puis, nous exposons la méthodologie de recherche. Enfin, cet article se clôt sur la présentation des résultats, de la conclusion, des limites et voies futures de recherche.

2. Fondements théoriques de la recherche

2.1. Caractéristiques de la population infantine

La population infantine est une cible très particulière, elle constitue un triple marché "3en 1" (Mc Neal, 1992). Lorsqu'une entreprise décide de s'attaquer au marché de l'enfant elle atteint pour un individu ciblé, trois individus: deux réels et, en quelques sorte, un virtuel. Autrement dit, l'enfant représente à lui seul : un consommateur, un prescripteur et un futur consommateur.

Selon Muratore (1999), l'enfant achète des produits grâce à son argent de poche, il influence les choix de la consommation familiale et enfin il se socialise, c'est-à-dire il apprend à devenir un consommateur, le consommateur qu'il sera demain.

Dès l'âge de 7ans, l'enfant accède petit à petit à la pensée logique et se libère progressivement de son égocentrisme bien qu'il se limite encore à des objets concrets (Piaget, 1976). A partir de cet âge, l'enfant devient capable de choisir tout seul un produit en se basant sur les éléments visuels présentés (Brée, 1990).

D'après Karasklin (2007), l'imagerie visuelle domine complètement le stockage des informations dans la mémoire de l'enfant. En ce sens, les enfants captent mieux des informations visuelles et les stimuli présentés sous forme picturale que sous forme verbale ou écrite (Brée et Cegarra, 1994).

En effet, les recherches en psychologie ont montré que les enfants sont visuellement orientés, deux tiers de l'ensemble de stimuli atteignent leur cerveau à travers le système visuel (Mc Neal et Mindy, 2003). Bien évidemment, il convient de manipuler les éléments visuels du produit pour cibler la population enfantine et influencer leur comportement.

Derbaix (1975, 1982), l'un des précurseurs qui ont étudié le processus de prise de décision chez l'enfant, propose, de sa part, "le modèle de la réaction émotionnelle". Selon lequel, l'enfant passe, en premier lieu, par une phase attitudinale, ensuite comportementale et ne s'intéresse vraiment à connaître le produit qu'en dernier lieu, c'est à dire après l'avoir déjà obtenu.

Le premier niveau de réponse aux stimuli chez l'enfant est de nature affective (Derbaix, 1982 ; Duval, 2005). Jusqu'à l'âge de 11 à 12 ans, l'hypertrophie affective perturbe l'aptitude au raisonnement formel chez l'enfant et elle se traduit le plus souvent par un manque de stabilité dans les comportements et les attitudes (Brée, 1987). Néanmoins, cette hypertrophie de l'émotivité n'est qu'une manifestation normale de l'enfance. L'enfant peut, par exemple, s'attacher fortement à une chose donnée, et s'en détourner très facilement s'il découvre quelque chose qui lui paraît plus important (Brée, 2012).

Certainement, cette particularité de la psychologie enfantine ne doit pas être négligée par les responsables marketing s'ils veulent vraiment cibler le marché enfantine car c'est la prépondérance de l'affectif qui va, comme l'a prouvé Derbaix (1982), conditionner la réponse qui suivra le premier contact avec un stimulus marketing.

2.2. Relation de l'enfant avec les couleurs du packaging

Malgré l'importance des visuels dans le domaine de la consommation enfantine, la couleur du packaging et ses effets sur le comportement d'achat de l'enfant fait l'objet de peu d'études en marketing (Brée, 2007 ; Bezaz, 2014).

En effet, étant donné que les enfants sont visuellement orientés, ils donnent beaucoup d'importance à la couleur du packaging lors de l'achat d'un produit (Hota et Charry, 2014 ; Chaouachi, Ben Dahmen et Mzoughi, 2017). D'ailleurs, la majorité d'entre eux jugent le produit en se basant principalement sur sa couleur (Ezan et Pantin-Sohier, 2010).

La couleur constitue l'élément le plus primordial du design graphique d'un packaging (Danger, 1987 cité par Pantin-Sohier, 2007), elle est souvent utilisée en marketing dans le but d'attirer l'attention et de susciter l'intérêt du consommateur (Teller et Bornstein, 1987). En fait, c'est un stimulus visuel très puissant (Klimchuk et Krasovec, 2006 cités par Ford et al., 2011), particulièrement pour les enfants, d'ailleurs, elle est susceptible d'influencer fortement leur préférence pour certains produits (Ogba et Johnson, 2010).

Dans la même veine, Mc Neal (1992) montre que les enfants sont sensibles aux couleurs du packaging et qu'ils sont séduits particulièrement par les couleurs vives. De sa part, Cavassilas (2007) signale que certaines couleurs, telles que : le rouge et le jaune, jouissent d'une forte visibilité en linéaire. Selon Bezaz (2010), la couleur du packaging semble être, pour les enfants, un indicateur de la couleur du produit et de son goût.

En effet, la couleur du packaging est un attribut visuel très important qui est en mesure de véhiculer des significations à la marque et qui influence les préférences et les émotions de l'enfant lors de son processus d'achat (Terwogt et Hoeksma, 1995). Cet attribut non verbal affect

aussi les perceptions sensorielles (Roulet, Ben Dahmane et Droulers, 2003) et les réponses attitudinales des enfants (Ezen et Patin-Sohier, 2010).

2.3. Relation de l'enfant avec les personnages emblématiques

Dans l'univers de la consommation enfantine, un packaging ludique se dote de déclencher l'acte d'achat (De la Ville, Brougère et Boireau, 2010). La présence d'un personnage emblématique sur le packaging est le meilleur outil pour jouer sur le côté ludique du packaging et charmer les enfants en les introduisant dans le monde imaginaire de la marque (Montigneaux, 2002).

Un examen rapide des rayons à destination des enfants montre que la plupart des marques sont soutenues par des personnages emblématiques, tels que : le lapin Quickie des céréales Nesquik, le singe de Choco Pops, Tony le tigre de Frosties Kellogg's...

Cette technique est devenue presque la règle suivie par la plupart des distributeurs qui ciblent le public infantin. Pourtant, à notre connaissance, peu de travaux ont été menés sur l'effet des personnages du packaging sur le comportement de consommation de l'enfant. L'utilisation croissante de ces personnages de la part des distributeurs justifie alors la pertinence d'étudier leurs impacts sur le processus décisionnel de l'enfant.

En effet, Chastellier (2003) définit les personnages emblématiques comme des petits personnages figurant sur les packagings sous forme de mascottes qui peuvent vivre hors du packaging en incarnant les attributs du produit et en construisant un imaginaire cohérent.

Selon Cégarra et Brée (1994), le personnage emblématique est outil marketing très efficace pour communiquer auprès des enfants, car ces derniers sont des consommateurs affectifs, à la recherche permanente de héros et d'idoles à admirer et à s'y identifier. En plus, chez l'enfant le poids de la mémoire visuelle est relativement plus important que la mémoire verbale, donc l'emploi des personnages emblématiques est en mesure d'attirer leur attention (Keller, 1998 ; Brée, 2007) et de faciliter le passage du message de la marque (Mizerski, 1995).

Maints chercheurs à l'instar de Mizerski (1995), Keller (1997), Brée et Cégarra (1994) s'accordent sur l'importance des personnages emblématiques pour cibler le marché infantin. Selon ces auteurs, l'emploi de ces personnages mobilise l'affectivité de l'enfant et favorise la mémorisation de la marque.

3. Hypothèses expérimentales

3.1. Teintes et réponses affectives résultantes

Du point de vue colorimétrique, la couleur est de nature tridimensionnelle : la teinte (chaude ou froide), la luminosité (clair ou foncé) et la saturation (pur ou lavé de blanc) (Lichtlé, 2002 ; Brée et Pantin-Sohier, 2004). Selon Gollety et al. (2009), le caractère tridimensionnel de la couleur induit d'inévitables complications lors des études marketing, c'est pourquoi seule la dimension teinte est précisée dans la majorité des études marketing (Divard et Urien, 2001).

Valdez et Mehrabian (1994) montrent que la couleur et ses trois dimensions ont des effets forts et considérables sur le construit PAD (Pleasure (Plaisir)/ Arousal (Excitation)/ Dominance (Dominance)).

"Eminemment subjectives, les couleurs appellent une palette d'effets et d'émotions fondée sur des expériences communes" (Heller, 2009, p.1). Selon la psychologie des couleurs, les teintes froides possèdent des propriétés sédatives, par exemple la couleur bleue se révèle apaisante et rafraîchissante, elle symbolise la neutralité, la paix, la sagesse et la sérénité. Cette teinte a des vertus calmantes qui apportent harmonie, stabilité et concentration (Madden et Hewett et Roth, 2000 ; Divard et Urien, 2001).

Par contre, les teintes chaudes ont des propriétés activantes (arousing) (Bellizzi, Crowley et Hasty, 1983 ; Brengman, 2002). Il est impossible par exemple, que le rouge passe inaperçu,

d'ailleurs, c'est la première couleur que l'ont perçoit dès notre plus jeune âge. Des études montrent qu'à l'âge de quinze jours les bébés réagissent particulièrement à la couleur rouge (Humphrey, 2006, cité dans Payen, 2011).

Le rouge a une force intense qui éveille les émotions, il est lié à la stimulation, à l'excitation, à la joie, à l'enfance, au suspens, à la vibration, à l'urgence, à la tonicité et à la chaleur (Madden, Hewett et Roth, 2000 ; Urvoy et Sanchez, 2007 ; Payen, 2011).

Selon Mathieu (2007), on utilise souvent le rouge pour faciliter l'absorption des produits parapharmaceutiques par les enfants vu que cette couleur a "un effet friandise".

Une expérimentation menée par Morgan, Goodson et Jones (1975) prouvent que les associations bleu-froid et rouge-chaud sont acquises pendant l'enfance. Des recherches antérieures montrent aussi que les enfants aiment les teintes chaudes (grandes longueurs d'onde) alors que les adultes préfèrent les couleurs froides (Terwogt et Hoeksma, 1995 ; Burkitt, Barrett et Davis, 2003). Dans un cadre publicitaire, Pantin-Sohier (2009) a montré qu'une bouteille d'eau minérale de couleur rouge sera considérée par le consommateur comme plus rude et plus excitante qu'une bouteille colorée en bleu.

Nous retiendrons l'idée d'un effet stimulant de la couleur rouge et proposerons alors l'hypothèse suivante :

H1.a : Un packaging coloré en rouge induit un niveau d'activation émotionnelle plus intense chez l'enfant qu'un packaging coloré en bleu

Pour sa part, Granger (1955) a montré que le plaisir éprouvé à l'égard d'une couleur diminue avec la longueur d'ondes, autrement dit, les teintes chaudes (rouge, jaune, orangé...) étant jugées moins plaisantes que les teintes froides (bleu, vert, violet...).

Selon Valdez (1993), la couleur rouge procure plus de plaisir que la couleur jaune, mais moins que le bleu et le vert. Dans la même veine, Brengman (2002) signale que les teintes froides agissent particulièrement sur le plaisir de l'individu. De même, Pantin-Sohier (2009), prouvent qu'une boîte de café à teinte froide procure plus de plaisir qu'une boîte à teinte chaude.

H1.b : Un packaging coloré en bleu génère plus de plaisir chez l'enfant qu'un packaging de couleur rouge.

Dans la présente recherche, nous nous limitons à l'étude de l'effet de la teinte de couleur sur l'activation émotionnelle et le plaisir vu que "*les effets de la teinte sur la dominance sont très faible*" (Ettis, 2016, p.3).

3.2. Présence du personnage et réponses affectives

Dans le cas de marque de produits destinés aux enfants, les personnages installés sur les packagings assurent principalement un rôle affectif (Brée, 2007 ; Mzoughi, 2017). Ces personnages véhiculent un flux émotionnel qui aide à nouer des liens affectifs avec l'enfant notamment celui qui ne sait pas encore lire (Brée et Cegarra, 1993).

En outre, l'utilisation d'un personnage sur le packaging du produit adressé aux enfants crée un effet de halo qui se traduit en préférences pour le produit (Chouraqui et ways, 2003 cité dans Brée, 2007 et Montigneux, 2002)

Dans la même veine, Brée (1993) mentionne que les personnages figurant sur les packagings sont très appréciés par les enfants et que leur présence accorde une valeur affective et une force de prescription au produit.

Les personnages emblématiques amènent les jeunes consommateurs dans un univers imaginaire de rêve et de fascination ce qui explique leurs réponses affectives favorables à l'égard de l'offre (Feuerhahn, 1987 cité dans Mzoughi, 2017). En outre, jouer sur l'aspect artistique du packaging déclenche une réponse esthétique, considérée comme premier élément d'activation émotionnelle (Ezan et Lagier, 2007 ; Gallen et Sirieix, 2011).

Dans la même direction, Nicolas-Hémar et Golley (2008) signalent que le personnage emblématique agit sur les émotions de l'enfant en accentuant la dimension de plaisir liée à la consommation de la marque.

De leurs part Mzoughi et Brée (2011) valident l'hypothèse selon laquelle un packaging renforcé par des critères ludiques tels que le toy packaging ou la mascotte induit une réponse affective plus favorable chez l'enfant qu'un packaging classique.

Dans la même veine, une étude menée par Mzoughi (2017) montre que l'anthropomorphisation du packaging via le personnage emblématique multiplie la stimulation et le plaisir sensoriel chez l'enfant. D'où nous posons l'hypothèse suivante :

H2 : L'enrichissement d'un packaging par un personnage emblématique génère une réponse affective plus favorable chez l'enfant qu'un packaging classique.

H2.a : L'enrichissement d'un packaging par un personnage emblématique génère un niveau d'activation émotionnelle chez l'enfant supérieur à celui induit par un packaging classique.

H2.b: L'enrichissement d'un packaging par un personnage emblématique génère un niveau de plaisir chez l'enfant supérieur à celui induit par un packaging classique.

3.3. Effets des réactions affectives sur l'attitude envers le packaging

En ce qui concerne l'attitude, un large consensus semble atteint quant au rôle explicatif des émotions. En effet, maints chercheurs à l'instar de Holbrook et Batra (1987), Machleit et Wilson (1988), Bruke et Edell (1989) ainsi que Cho et Stout (1993) ont montré que les réactions affectives positives ont un impact positif et direct sur l'attitude envers le message publicitaire et envers la marque.

Selon Dano (1996), le packaging remplit une fonction poétique, c'est une fonction esthétique par excellence, elle déclenche des émotions et des sensations de plaisir chez le consommateur, ceci exerce une influence sur l'attitude affective du consommateur face au packaging.

De même, De Barnier (2002) valide l'hypothèse selon laquelle les réactions affectives appartenant à la dimension éveil (Arousing) et à la dimension plaisir (pleasure) ont un effet positif sur l'attitude envers le message publicitaire. Signalons, à ce niveau, que le packaging est reconnu comme un vecteur de communication publicitaire et "*un média à part entière*" (Pinto, 2010, p.1). Donc, par analogie nous pouvons annoncer les hypothèses suivantes :

H3: Les réactions affectives de l'enfant ont un effet positif sur son attitude envers le packaging.

H3.a: L'activation émotionnelle a un effet positif sur l'attitude de l'enfant envers le packaging.

H3.b: Le plaisir a un effet positif sur l'attitude de l'enfant envers le packaging.

3.4. Effets de l'attitude envers le packaging sur l'intention comportementale

L'attitude est souvent présentée comme "*les connaissances, croyances, opinions et sentiments d'un individu ou d'un groupe d'individus à l'égard d'un objet*" (Levy-Lindon Lendrevie, 2003, p. 155). Un nombre important d'études semble démontrer que l'attitude est une variable explicative de l'intention comportementale (Ajzen et Fishbein, 1977 ; Bagozzi, 1981 ; Babin, Hardestry et Sutter, 2003).

En s'inspirant de la théorie de l'action raisonnée, Thomas et Capelli (2014) prouvent que plus le consommateur développe une attitude favorable envers un produit, plus il a l'intention de l'acheter. De même, Mzoughi (2017) signale que l'aspect ludique du packaging est capable de générer une attitude favorable à son égard, l'auteur valide par la suite l'effet direct et positif de l'attitude sur l'intention d'achat du produit par les enfants. Ainsi, nous émettons l'hypothèse suivante :

H4 : Une attitude favorable de l'enfant envers le packaging a un effet positif sur son intention d'achat.

La revue de la littérature précitée nous permet alors d'envisager le modèle conceptuel suivant:

Figure 1 : Modèle conceptuel de la recherche

Source : élaboré à partir de la revue de la littérature

4. Méthodologie de la recherche

Au regard de notre problématique de recherche, l'expérimentation semble la méthode la plus appropriée pour tester les effets des attributs visuels du packaging (couleur et personnage dessiné) sur les réponses affectives et comportementales chez l'enfant.

Notre recherche propose de travailler sur des packagings de dentifrice. Ce choix se justifie par le caractère familier et peu impliquant de ce genre de produits. En se référant à Ben Miled (2001), les personnes faiblement impliqués sont généralement plus réceptifs à des stimuli périphériques comme la couleur.

Notre protocole expérimental consiste à manipuler une seule dimension de la couleur à savoir la teinte, en maintenant les deux autres dimensions stables afin de neutraliser leurs effets. Les deux couleurs utilisées sont le bleu (couleur froide) et le rouge (couleur chaude) car ils correspondent aux deux teintes les plus opposées sur le cercle chromatique (Chaouachi et al., 2017).

Concernant l'autre stimulus étudié, il s'agit d'opposer un packaging sur lequel figure un personnage emblématique à un packaging sans personnage. Afin de neutraliser l'effet de la couleur nous avons utilisé une couleur achromatique neutre, à savoir le blanc. Nous tenons également à signaler qu'une étiquette portant le nom de marque choisi avec la mention "dentifrice pour enfants" est apposée sur les packagings conçus. Notre plan expérimental est alors formé donc de 4 combinaisons de produits.

Figure 2 : Plan expérimental

Source : élaboré par nous-mêmes

L'échantillon choisi est constitué de 280 enfants, 103 garçons et 177 filles, âgés de 8 à 12 ans, sélectionnés selon la méthode par convenance et appartenant au stade opératoire concret (Piaget, 1972). Ce choix se justifie par le fait qu'à partir de 8 ans les enfants sont capables réellement de répondre à un questionnaire écrit (Derbaix et Pécheux, 2002). Notre enquête a été réalisée dans 2 écoles primaires car les enfants se trouvent généralement en bonne état de concentration dans le cadre scolaire.

Notre échantillon a été divisé en 4 groupes de manière aléatoire (4 cellules de 70 enfants), un seul packaging a été présenté à chaque groupe sous la forme d'une image numérique projetée sur un écran, après un visionnage attentif d'une minute, les enfants ont toute latitude pour répondre au questionnaire (tout en regardant l'image projetée).

Des pré-tests effectués sur une quinzaine d'enfants nous ont permis de s'assurer de la bonne compréhension des instructions et des questions. Il est à noter aussi que nous avons fourni sur le questionnaire une traduction en langue arabe des énoncés pour aider les enfants qui éprouvent des difficultés à comprendre les phrases écrites en français.

5. Opérationnalisation des concepts et analyse psychométriques des échelles

Notre questionnaire a mesuré en premier temps l'émotion envers le packaging par l'intermédiaire de l'échelle de Havlena et Holbrook (1986). Puis, les réactions attitudeles à travers l'échelle de Derbaix, Blondeau et Pécheux (1999) adaptée par Pécheux et Derbaix (2002) et finalement, l'intention de prescription du produit en se référant aux travaux de Pécheux et Derbaix (2002).

A ce niveau, il à noter que l'attitude neutre est rarement une réalité chez l'enfant (Brée, 1991). Au lieu d'affiner la mesure la position neutre perturbe l'enfant au moment de répondre, c'est pourquoi il est recommandé d'utiliser des échelles à 4 échelons de type iconique sans point central lorsqu'on s'adresse à une population enfantine (Derbaix et Pécheux, 1997).

Une analyse factorielle exploratoire et confirmatoire des échelles de mesure a été effectuée sur l'échantillon final à l'aide de deux logiciels, à savoir le SPSS.20 et le Smart PLS.3. L'analyse exploratoire montre que les données sont factorisables vu que la valeur de KMO est supérieure à 0.5 et le test de Bartlett est significatif. Notre analyse montre aussi que l'échelle de l'émotion

est bidimensionnelle et que l'alpha de Cronbach des différentes mesures varie entre 0.893 et 0.910, ce qui fait preuve d'une bonne fiabilité (Nunnally, 1978).

Les résultats de l'analyse confirmatoire prouvent que tous les concepts disposent un niveau de fiabilité composite satisfaisant qui varie entre 0.927 et 0.948 et que les items sont bien corrélés à leurs construits car leurs loadings sont supérieurs à 0.7 (Hair et al., 2009).

La validité convergente des mesures a été vérifiée en observant les valeurs des AVE qui affichent des valeurs entre 0.692 et 0.820, c'est-à-dire supérieures au seuil d'acceptabilité de 0.5 (Chin, 1998).

Concernant la validité discriminante, les résultats montrent que la racine carrée de l'AVE de chaque facteur est supérieure à la variance partagée entre les construits latents. Ce qui confirme la validité discriminante de tous les construits (Fornell et Larcker, 1981).

6. Test des hypothèses et discussion des résultats

Afin d'analyser l'effet du changement du stimulus visuel du packaging sur la variation de réponses affectives chez les enfants, une analyse de la variance (ANOVA) a été menée. La variable à expliquer correspond à la variable quantitative, soit dans ce cas, à la réponse affective dont nous voulons expliquer la variabilité par la variable explicative qualitative stimulus visuel du packaging. Les résultats représentés dans le tableau suivant permettent d'identifier les différences entre les quatre groupes ainsi que la probabilité de rejet de l'hypothèse nulle de l'égalité des moyennes.

Tableau 1 : Test des hypothèses

Variables à expliquer	Hypothèses	Variables explicatives	N	Moyenne	F	Sig.
Activation émotionnelle	H1a	Packaging rouge sans personnage emblématique	70	3.3429	159.046	0.000
		Packaging bleu sans personnage emblématique	70	1.8786		
	H2a	Packaging achromatique avec personnage emblématique	70	3.4179	26.263	0.000
		Packaging achromatique sans personnage emblématique	70	2.7357		
Plaisir	H1b	Packaging rouge sans personnage emblématique	70	1.8321	92.491	0.000
		Packaging bleu sans personnage emblématique	70	2.8786		
	H2b	Packaging achromatique avec personnage emblématique	70	3.3714	62.174	0.000
		Packaging achromatique sans personnage emblématique	70	2.5500		

Source: élaboré à partir de l'analyse de notre base de données

Comme prévu, la couleur bleue du packaging apparaît significativement plus plaisante aux yeux des enfants que la couleur rouge ($2.8786 > 1.8321$; $F=92.491$ et $p=0.000 < 0.05$). Ces résultats rejoignent ceux des études antérieures menées par Valdez (1993), Brengman (2002) et Pantin-Sohier (2009).

Pour ce qui concerne l'activation émotionnelle, il s'avère qu'un packaging coloré en rouge est significativement plus stimulant qu'un packaging coloré en bleu ($3.3429 > 1.8786$;

F=159.046 et $p=0.000 < 0.05$). Par ailleurs, comme attendu, l'hypothèse 1 est totalement validée. En ce sens, nos résultats convergent avec ceux de Pantin-Sohier (2009).

De même, les résultats de L'ANOVA vont dans le sens de l'hypothèse H2. La présence d'un personnage emblématique sur un packaging dédié aux enfants est plus plaisant ($3.3714 > 2.5500$; F= 62.174 et $p=0.000 < 0.05$) et plus stimulant qu'un packaging sans personnage emblématique ($3.4179 > 2.7357$; F= 26.263 et $p=0.000 < 0.05$). D'où nous validons aussi totalement H2. Ces résultats concordent alors avec les études effectuées par Mzoughi et Brée (2011) ainsi que celles de Mzoughi (2017).

Figure 3 : Diagrammes des moyennes

Source: élaboré à partir de l'analyse de notre base de données

Afin de tester le reste des liens directs entre les variables quantitatives issus de notre modèle de recherche, nous avons adopté l'approche PLS (Partial Least Squares Regression). Les résultats fournis dans le tableau ci-dessous permettent d'examiner le sens des relations entre les construits mis en jeu et de s'assurer du niveau de significativité de chaque lien envisagé.

Tableau 2 : Test de liens de régression

Hypothèses	β (Path Coefficients)	T de Student	P-values
H3a Plaisir ==> Attitude	0.017	0.670	0.503
H3b Activation émotionnelle ==> Attitude	0.898	38.899	0.000
H4 Attitude ==> Intention d'achat	0.137	2.218	0.027

Source: élaboré à partir de l'analyse de notre base de données

L'hypothèse H3a qui stipule qu'un fort niveau d'activation émotionnelle affecte positivement l'attitude de l'enfant à l'égard du packaging est à rejeter, car le T de Student est non significatif au sens de Hair et al. (2014) ($T=0.607 > 1.67$; $p=0.503 > 10\%$). Ainsi, nos résultats sont en contradiction avec nos prédictions et avec ceux de De Barnier (2002).

Par contre, l'hypothèse H3b selon laquelle un fort niveau de plaisir affecte positivement l'attitude de l'enfant envers le packaging est confirmée. En effet, le coefficient β est positif et la valeur de T de Student dépasse le 2.57 au seuil de 1% (Hair et al., 2014). Par conséquent, l'effet de l'émotion sur l'attitude de l'enfant envers le packaging est partiellement confirmé. En ce sens, nos résultats convergent totalement avec ceux de Dano (1996) et partiellement avec ceux de De Barnier (2002).

D'un autre côté, l'hypothèse H4 qui postule qu'une attitude favorable envers un packaging influence positivement l'intention de demande d'achat du produit de la part de l'enfant est validée. En effet, le coefficient β est positif et la valeur de T de Student dépasse le 1.96 au seuil de 5% (Hair et al., 2014). Ce résultat n'est pas conforme avec la recherche de Chaouali et al. (2017), mais il est en adéquation avec les travaux de Thommas et Capelli (2014) ainsi que Mzoughi (2017).

7. Conclusion, implications et voies futures de recherche

Au regard du peu de recherches antérieures menées jusqu'à présent sur les réactions des jeunes consommateurs à l'égard des éléments visuels du packaging, la présente étude contribue à une meilleure compréhension de l'univers de consommation enfantine en matière de réponses affectives, attitudinales et comportementales vis-à-vis de stimuli visuels du packaging, à savoir la couleur et la présence du personnage emblématique.

Notre recherche s'est proposée, dans un premier temps, de comparer l'effet d'un packaging en couleur rouge (teinte chaude) et celui d'un packaging en couleur bleue (teinte froide) sur le niveau d'activation émotionnelle et de plaisir chez des enfants âgés de 8 à 12 ans appartenant au stade opératoire concret (Piaget, 1972).

En effet, notre travail a permis de prouver qu'il y a une différence significative entre l'effet de changement de la couleur du packaging (rouge versus bleue) sur les réponses émotionnelles de l'enfant.

Nous avons prouvé, dans un deuxième temps, que l'enrichissement d'un packaging achromatique par un personnage emblématique génère un niveau d'activation émotionnelle et de plaisir chez l'enfant supérieur à celui induit par un packaging classique. Nous avons montré également que l'attitude de l'enfant à l'égard du packaging influence positivement son intention de demande d'achat.

Mais, si cette recherche a permis de valider totalement certaines hypothèses, l'influence d'autres variables n'a été que partiellement vérifiée, à savoir l'effet des réactions émotionnelles sur les réactions attitudinales chez l'enfant.

D'un point de vue managérial, nos résultats pourraient intéresser les concepteurs de packagings dédiés aux enfants. Les praticiens doivent, tout d'abord, comprendre que dans l'univers de la consommation enfantine le packaging n'est pas cet accessoire auquel on accorde peu d'intérêt, mais c'est un formidable vecteur de communication visuelle (McNeal et Mindy, 2003) qui constitue un véritable outil d'aide à la décision (Brée, 1993) et qui est en mesure de déclencher de fortes réactions affectives, attitudinales et comportementales grâce à ses caractéristiques extrinsèques. De plus, pour garantir le succès lors de la conception des packagings dédiés aux enfants, les managers doivent bien comprendre que l'enfant est un être affectif qui recourt aux éléments graphiques et visuels pour fonder ses choix en matière de consommation.

Cet article vise à apporter un éclairage aux professionnels soucieux d'opérer des choix chromatiques et esthétiques qui ne reposent plus sur leurs goûts personnels ou sur leur simple intuition mais sur ceux des clients pour augmenter l'efficacité de la communication visuelle auprès des enfants. En effet, pour générer des attitudes favorables envers un packaging qui se traduit par un comportement d'approche, l'entreprise peut jouer sur les réactions émotionnelles appartenant à la dimension plaisir via l'emploi des personnages emblématiques et des couleurs froides notamment le bleu lors de la conception des packagings adressés aux enfants.

Nos résultats montrent aussi qu'on peut déclencher une activation émotionnelle chez l'enfant envers le packaging d'un produit en utilisant des couleurs chaudes notamment le rouge et en recourant aux personnages emblématiques.

Les apports de ce travail peuvent être modérés par un certain nombre de limites, qui laissent entrevoir des voies futures d'investigation. En premier temps, une seule dimension de la couleur

a été prise en considération, à savoir la teinte, il serait donc intéressant d'étudier l'effet des autres dimensions de la couleur sur le comportement des jeunes consommateurs. De plus, notre étude n'a retenu que le rouge en tant que teinte chaude et le bleu en tant que teinte froide. Il semble important d'étudier l'effet d'autres teintes comme le jaune, l'orangé ou le vert sur le comportement de l'enfant.

Dans second temps, notre protocole expérimental a été réalisé dans un cadre scolaire en se basant sur des photos en 2D, ce qui ne permet pas de mesurer les réactions réelles des enfants face au packaging. Il peut alors s'avérer intéressant de créer des packagings en 3D et d'utiliser des analyses complémentaires sous forme d'observation en terrain réel.

Dans un dernier temps, la présente recherche ne s'est pas intéressée aux variables sociodémographiques et situationnelles. L'intégration de variables telles que le genre et l'humeur dans des recherches futures pourrait certainement enrichir notre travail et augmenter sa valeur ajoutée.

Références

- (1) Ajzen, I. et Fishbein, M. (1977). Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical research, *Psychological Bulletin*, 84(5), pp.888–918.
- (2) Babin, B.J. et Hardesty, D. (2003). Color and shopping intentions: The intervening effect of price fairness and perceived affect, *Journal of Business Research*, 56(7), pp.541-551.
- (3) Bagozzi, R. P. (1981). Attitudes, intentions, and behavior: A test of some key hypotheses, *Journal of Personality and Social Psychology*, 41(4), pp.607–627.
- (4) Bellizzi, J. A., Crowley, A.E., Hasty, R.W. (1983). The effect of color in store design, *Journal of Retailing*, 59, 1, pp.21-45.
- (5) Ben Miled-Chérif, H. (2001). L'implication du consommateur et ses perspectives stratégiques, *Recherche et Applications en Marketing*, 16, 1, pp.65-85.
- (6) Bentler, P.M. et Hu, L. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives, *Structural Equation Modeling*, 6, pp.1-55.
- (7) Bezaz-Zegache, N. (2010). L'influence de la couleur et de la forme du packaging sur le comportement d'achat des enfants : une étude exploratoire, *9ème Journées Normandes de Recherches sur la Consommation : Société et Consommation*.
- (8) Bezaz-Zegache, N. (2014). "The impact of packaging colour on children's brand name memorization (7-12 years old)", *International Journal of Retail & Distribution Management*, Vol. 42, N°11/12 pp. 1053- 1068.
- (9) Brée, J. (1987). L'enfant et le processus de consommation : l'utilisation des attributs "marque, prix et prime" dans l'acte d'achat, *Recherche et Applications en marketing*, Vol.2, N°2, pp.1-29.
- (10) Brée, J. (2012). L'enfant et la communication publicitaire, In "Marketing – nouveaux enjeux, nouvelles perspectives", Gérard Cliquet (ed.), pp. 85-94, Presses Universitaires de Rennes.
- (11) Brée, J. (1990). Les enfants et la consommation : un tour d'horizon des recherches, *Recherche et Application en marketing*, Vol.5, N°1, pp.44-70.
- (12) Brée, J. (2007). *Kids Marketing*, éditions EMS, Paris.
- (13) Brée, J. et Cegarra, J.J. (1994). "Les personnages, éléments de reconnaissance des marques par les enfants", *Revue Française du Marketing*, Vol. 146, N°. 1, pp. 17-35.
- (14) Brée, J. et Pantin-Sohier, G. (2004). "L'influence de la couleur du produit sur la perception des traits de personnalité de la marque", *Revue Française du Marketing*, Vol. 1, N° 196, pp. 19-32.

- (15) Brengman, M. (2002). *The impact of colour in the store environment : An environmental psychology approach*, Phd Thesis , Faculty of Economics and Business Administration, Universiteit Gent.
- (16) Burke, M.C. et Edell, J.A. (1989). "The Impact of Feelings on Ad-Based Affect and Cognition," *Journal of Marketing Research*, 26 (February), pp.69-83.
- (17) Cavassilas, M. (2007). *Clés et codes du packaging, sémiotiques appliquée*, Lavoisier, Hermès.
- (18) Chaouachi, S., Ben Dahmane Mouelhi, N. et Mzoughi, M. (2017). La couleur et de la forme du packaging comme initiateurs de la réponse affective et comportementale chez l'enfant : cas des emballages pour produit de bain, *16èmes Journées Normandes de Recherches sur la Consommation : Société et Consommation*, 23-24 Novembre, Le Havre.
- (19) Chin, W.W. (1998). *The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling*. *Modern Methods for Business Research*, 295, 295-336.
- (20) Cho, H. et Patricia, A. Stout, P. A. (1993). An Extended Perspective on the Role of Emotion in Advertising Processing, *Advances in Consumer Research*, Vol. 20, pp.692-697.
- (21) Chouraqui, N. et Way, S. (2003). *Au pays des licences*, Paris, Dunod.
- (22) Dano, F. (1996). *Packaging : Une approche sémiotique*", *Recherche et Applications en Marketing*, 11, 1, pp. 3-35.
- (23) De Barnier, V. (2002). Le rôle des émotions sur l'attitude envers la marque (Ab): Pour une médiation totale de l'attitude envers le message (Aad), *Recherche et Applications en Marketing*, 17(3), pp.81-99.
- (24) De-la-Ville, V. I., Brougère, G. et Boireau, N. (2010). How can food become fun? Exploring and testing possibilities, *Young Consumers*, 11(2), pp.117-130.
- (25) Derbaix, C. (1975). Les réactions des consommateurs à la communication publicitaire et la hiérarchie des effets, *Revue Française du Marketing*, 58, 2, 7-26.
- (26) Derbaix, C. (1982). L'enfant, la communication publicitaire et la hiérarchie des effets, *Revue Française du Marketing*, 89, 2, pp.31-47.
- (27) Derbaix, C., Blondeau, S., Pecheux, C. (1999). L'enfant et l'attitude envers l'annonce publicitaire : mise en oeuvre du construit et précisions conceptuelles, *Recherche et Applications en Marketing*, 14, 3, pp.23-39.
- (28) Divard, R. et Urien, B. (2001). Le Consommateur vit dans un monde de couleurs, *Recherche et Applications en Marketing*, Vol.16, N°1, pp. 3-24.
- (29) Duval, F. (2005). Conceptualisation du processus d'évaluation des extensions de marque de l'enfant-consommateur : justification de la prise en compte du territoire de marque, *4ème journées Normandes de Recherche sur la consommation*", 24 et 25 mars, IAE de Rouen.
- (30) Ettis, S.A. (2016). La couleur de l'atmosphère des sites web marchands et le comportement d'approche : rôle médiateur de la stimulation et rôle modérateur des motivations hédonistes, *Revue Gestion et Organisation*, 8, pp.75-86.
- (31) Ezan, P. et Lagier, J. (2008). Age, genre et implication, trois antécédents de la sensibilité esthétique des enfants, *7ème congrès international des tendances en marketing*, Paris 16-17 Janvier.
- (32) Ezan, P. et Pantin-Sohier, G. (2010). L'impact de la couleur sur les croyances, les préférences, le risque perçu et l'attitude des enfants envers un produit alimentaire, *15ème Journées de Recherche en Marketing de Bourgogne*, Dijon, pp.62- 77.
- (33) Ford, A., Moodie, C. et Hastings, G. (2011). The role of packaging for consumer products: Understanding the move towards 'plain' tobacco packaging, *Addiction Research and Theory*, 20(4) pp. 339-347.

- (34) Fornell, C. D., et Larcker, F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement errors, *Journal of Marketing Research*, 18(3), pp. 39-50.
- (35) Gallen, C. et Sirieix, L. (2011). Design culinaire et consommateurs : entre rapprochement et distance perçue, *Décisions Marketing*, n° 63, pp. 35-48.
- (36) Gollety, M., Guichard N. et Cavassillas M. (2009). “Le goût vs la couleur préférée: le dilemme du goût et de la couleur dans le choix d’un packaging par les enfants”, *Proceedings of the 25th International Congress of the French Marketing Association (AFM), London, 14-15 May*.
- (37) Granger, G.W. (1955). Aesthetic measure applied to colourharmony : An experimental test, *Journal of General Psychology*, Vol.52, pp.205-225.
- (38) Hair, J. F., Hult, G.T., Ringle, C.M. et Sarstedt M. (2014). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, Sage, Thousand Oaks, CA.
- (39) Hair, J. F., William, C. B., Rolph, E. A., et Barry, J. B. (2009). *Multivariate Data Analysis*, 7th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- (40) Havlena, W. J. et Holbrook, M. B. (1986). The varieties of consumption experience: Comparing two typologies of emotion in consumer behavior, *Journal of Consumer Research*, 13(3), pp.394–404.
- (41) Heilbrunn, B. et Bertrand, B. (2012). *Le packaging*, éditions PUF, Paris.
- (42) Heller, E. (2009). *Psychologie de la couleur : effets et symboliques*, Pyramyd- éditions.
- (43) Hemar-Nicolas, V. et Gollety, M. (2008). « J’aime Quicky ! » De la nécessité, pour l’enfant, de connaître un personnage de marque pour l’aimer, *Actes de la 24^e Conférence de l’Association Française du Marketing, Paris*.
- (44) Hémar-Nicolas, V. (2011). Le personnage de marque sur le packaging, catalyseur de prescription enfantine: l’effet modérateur de la mise en scène du personnage, de la familiarité de l’enfant envers lui et du niveau scolaire, *Recherche et Applications en Marketing*, 26(4), pp.23–51.
- (45) Holbrook, M. B. et Batra, R. (1987). Assessing the role of emotions as mediators of consumer responses to advertising, *Journal of Consumer Research*, 14(3), pp. 404–420.
- (46) Hota, M. et Charry, K. (2014). The impact of visual and child-oriented packaging elements on children’s purchase influence across various age groups”, *International Journal of Retail et Distribution Management*, 42 (11/12), pp.1069-1082.
- (47) Karsaklian, E. (2007). Interviewing young children : A new interactive method, *Anzmac Annual Conference, December, Dunedin, New Zealand*.
- (48) Keller, K. L. (1998). Branding Perspectives on Social Marketing, *Advances in Consumer Research*, 25, pp. 299-302.
- (49) Lévy-Lindon, L. (2003). *Mercator : théorie et pratique du marketing*, 7e édition, Paris : Dalloz, 1168 p.
- (50) Lichtlé, M.C. (2002). Étude expérimentale de l’impact de la couleur d’une annonce publicitaire sur l’attitude envers l’annonce. *Recherche et Applications en Marketing*, 17(2), pp.23–39.
- (51) Machleit, K.A. et Wilson, R.D. (1988). Emotional feelings and attitude toward the advertisement: The roles of brand familiarity and repetition, *Journal of Advertising*, 17(3), pp.27-35.
- (52) Madden, T. J., Hewett, K.H. et Roth, M.S. (2000). Managing images in different cultures: A cross-national study of color meaning and preferences, *Journal of International Marketing*, 8 (4), pp. 90-107.
- (53) Mathieu, J. P. (2007). *Design et marketing : fondements et méthodes*. Economica. Recherche En Gestion, l’Harmattan.

- (54) McNeal, J.U. et Mindy, F. J. (2003). "Children's visual memory of packaging", *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 20, 5, pp. 400-427.
- (55) McNeal, J.U. (1992). *Kids as Customers: A Handbook of Marketing to Children*, Lexington Books, New York, NY.
- (56) McNeal, J.U. et Mindy, F.J. (2003). Children's visual memory of packaging, *Journal of Consumer Marketing*, 20(5), pp.400-427.
- (57) Mizerski, R. (1995). "The relationship between cartoon trade character recognition and attitude toward product category in young children", *Journal of Marketing*, Vol. 59 No. 4, pp. 58-70.
- (58) Montigneaux, N. (2002). *Les Marques Parlent aux Enfants Grâce aux Personnages Imaginaires*, Editions d'Organisation, Paris.
- (59) Morgan, G.A., Goodson, F.E. & Jones, T., (1975). Age differences in the associations between felt temperatures and color choices, *American Journal of Psychology*, 88 (1), pp. 125-130.
- (60) Muratore, I. (1999). La sensibilité de l'enfant aux marques et aux promotions, *Décisions Marketing*, 18, 3, pp. 51-59.
- (61) Mzoughi, M. et Brée, J. (2011). "Il est très marrant ce chat mais c'est pour les plus petits comme ça ils s'amuse mieux" L'âge comme variable de sous-segmentation au sein de la population enfantine, *15èmes Journées Normandes de Recherches sur la Consommation : Société et Consommation*, 24-25 Novembre 2016, Caen.
- (62) Mzoughi, M. (2017). L'impact des "toy-packaging" sur l'attitude des enfants âgés de 7 à 11 ans envers une marque. : Une approche expérimentale, Thèse de doctorat en Sciences de Gestion, Université de Caen Normandie.
- (63) Nunnally, J.C. (1978). *Psychometric theory* (2nd ed), New York : McGraw - Hill.
- (64) Ogba, I.E. et Johnson, R. (2010). "How packaging affects the product preferences of children and the buyer behaviour of their parents in the food industry", *Young Consumers: Insight and Ideas for Responsible Marketers*, Vol. 11 No. 1, pp. 77-89.
- (65) Pantin-Sohier, G. (2009). *L'influence du packaging sur les associations fonctionnelles et symboliques de l'image de marque*. Recherche et Applications en Marketing, vol 24, n° 2, pp.53-72.
- (66) Patin-Sohier, G. (2009). L'influence du packaging sur les associations fonctionnelles et symboliques de l'image de marque, *Recherche et Applications en Marketing*, 24(2), pp.53-72.
- (67) Payen, V. (2011). *Psychologie Sociale Motivation d'approche et d'évitement : effets psychophysiologiques de la couleur rouge sur les processus cognitifs et moteurs*, Thèse de Doctorat en Sciences du Mouvement Humain, Université du Sud Toulon Var.
- (68) Pecheux, C. et Derbaix, C. (2002). L'attitude de l'enfant envers une nouvelle marque de la nécessité d'une phase de fixation ?, *Recherche et Applications en Marketing*, Vol.17, N°3, pp.63-79.
- (69) Piaget, J. (1976). *Le langage et la pensée chez l'enfant*, 9ème, PUF, Paris.
- (70) Piaget, J. (1972). Intellectual evolution from adolescence to adulthood, *Human development*, 15 (1), pp.1-12.
- (71) Pinto, M. P. (2010). Vers une clarification du concept de packaging : nécessité d'une approche interdisciplinaire. *16ème Colloque National de la Recherche dans les IUT*, Jun 2010, Angers, France.
- (72) Rouillet, B., Ben Dahmane Mouelhi, N. et Droulers, O. (2003). Impact de la couleur de fond sur les croyances envers le produit : une approche multi-culturelle, *Actes du 19e Congrès International de l'AFM*, Merunka D. (coord.), Tunis-Gammarth, pp. 454-468.

- (73) Silayoi, P. et Speece, M. (2004). Packaging and purchase decisions: An exploratory study on the impact of involvement level and time pressure, *British Food Journal*, 106(8), pp.607-628.
- (74) Teller, D. Y. et Bornstein, M. H. (1987). Infant color vision and color perception, handbook of infant perception: from sensation to percept. New York: Academic Press.
- (75) Terwogt, M. et Hoeksma, J. B. (1995). Colors and emotions: Preferences and combinations, *Journal of General Psychology*, 122(1), pp.56-17.
- (76) Thomas, F. et Capelli, S. (2014). Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? La perception d'un packaging alimentaire en fonction de son niveau de complexité, *Actes du 30ème Congrès de l'Association Française du Marketing à Montpellier*.
- (77) Urvoy, J.J et Sanchez, S. (2007). *Packaging Toutes les étapes du concept au consommateur*, éditions d'Organisation, Eyrolles, Paris.
- (78) Valdez, P. (1993). Emotion responses to color, *Thèse de Doctorat, University of California*.
- (79) Valdez, P. et Mehrabian, A. (1994). Effects of color on emotions, *Journal of Experimental Psychology: General*, 123 (4), pp. 394-409.